

JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA KRIMINALISTIK RO'YXATGA OLISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI VA ULARDAN FOYDALANISH

Axmedova Kamola Zoirjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va
amaliyoti yo'nalishi magistranti

Kamolaaxmedova99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258748>

Annotatsiya: Muallif tomonidan mazkur tezisda kriminalistik ro'yxatga olishning ta'rifi va tizimi, uni tashkil etish bilan bog'liq muammoli masalalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ularni hal qilish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: kriminalistik ro'yhatga olish, tergov, kriminalistik ro'yhatga olish obyektlari, tezkor-qidiruv faoliyati, pollin-sporalar.

Kirish.

Kriminalistik ro'yxatga olish - bu tezkor-qidiruv va tergov faoliyatida zarur bo'lgan obyektlarni ro'yxatdan o'tkazish usullarini ko'rib chiqadigan kriminalistika fanining bir qismidir.

Amalda, bu jinoyat yoki jinoyatchi bilan bog'liq ba'zi narsalar to'g'risida ma'lumot to'playdigan kriminalistik ro'yhatga olish guruhi tomonidan taqdim etiladi. Kriminalistik ro'yhatga olish bu jinoyatga aloqador o'xshash usullar, vositalar, shaxslar, voqealar, faktlar va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kriminalistik ro'yxatga olish elementidir.

Jinoyatga oid barcha holatlarini aniqlash imkoniyati jinoyat ishini tergovga qadar tekshiruv yoki tergov qilish bosqichida olingan ma'lumotlarning xususiyatiga bevosita bog'liq¹.

Bugungi kunda fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi natijasida insoniyat uchun barcha sohada keng imkoniyatlar yaratilmoqda va bu rivojlanishlar insonlarning turmush tarzi hamda fikrlashiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Birgina axborot texnologiyalari misolida qaraydigan bo'lsak, zamonaviy kompyuter va boshqa qurilmalarning yaratilishi insonlarga masofadan turib o'qish, ishlash, fikr almashinishga sharoit yaratganiga qaramasdan, ayrim kishilar ushbu imkoniyatlardan o'zlarining g'arazli maqsadlarida foydalanmoqda. Ushbu xolatlarni kuzatar ekanmiz ilm-fan rivojlanishi bilan bir qatorda jinoyatchilikning ham rivojlanayotgani va yangidan-yangi jinoyat turlari paydo bo'layotgani bizga sir emas.

Ushbu tendensiya bizga jinoyatlarni tergov qilishda yangidan-yangi usullardan foydalanish zaruratini tug'diradi. Jinoyatlarni tergov qilishni esa kriminalistik ro'yhatga olish tizimidan foydalanishsiz tasavvur qilish qiyin. Sababi, jinoyatchining shaxsidan tortib, jinoyat sodir etish usullarigacha kriminalistik ro'yhatga olish tizimining tadqiqot obyekti sifatida o'rganiladi. Avvallari hodisa sodir bo'lgan joyda qoldirilgan barmoq izlari kimga tegishli ekanligini yoki shaxsi aniqlanmagan murdaning kim ekanligini aniqlash ko'p vaqtni talab qilgan bo'lsa, bugungi kunda birgina barmoq izini aniqlab "doktiloskopik ekspertiza" tayinlash orqali yuqoridagi muammo o'z yechimini topmoqda.

Zamonaviy jinoyat turlarining paydo bo'lishi, kriminalistik ro'yhatga olishda ham yangidan-yangi tadqiqotlar o'tkazishni talab qiladi. Quyida ilm fan yutuqlari natijasida jinoyatlarni tergov qilishda kriminalistik ro'yxatga olish va ulardan foydalanish imkoniyatlaridan ayrimlarini keltirib o'tsak:

¹ Аленин А.П. Криминалистические учеты. Омск, 2011. 159 с

Raqamli kriminalistika: raqamli qurilmalarning ko'payishi bilan raqamli kriminalistika jinoyatlarni tergov qilishning ajralmas qismiga aylandi. Kriminalistik ro'yxatga olish endi kompyuterlar, smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar, bulutli xizmatlar (cloud service) va boshqa raqamli manbalardan raqamli dalillarni yig'ish, saqlash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bunga o'chirilgan fayllarni tiklash, internetdagi faoliyatni tahlil qilish va raqamli fayllardan metama'lumotlarni olish kiradi.

DNK tahlili: DNK texnologiyasidagi yutuqlar jinoiy tekshiruvlarda inqilob qildi. DNKni ro'yxatdan o'tkazish jinoyat joylari, qurbonlar va gumonlanuvchilardan biologik namunalarni to'plash shaxslar va dalillar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish uchun ularni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu jinoyatchilarni aniqlashda, aybsiz gumonlanuvchilarni oqlashda yordam beradi.

Biometrik identifikatsiya: kriminalistik ro'yxatga olish endi barmoq izlarini aniqlash, yuzni aniqlash va ovozni tahlil qilish kabi biometrik texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Jinoyat joylari yoki kuzatuv kadrlaridan to'plangan biometrik ma'lumotlar, hatto an'anaviy identifikatsiya usullari mavjud bo'lmagan yoki noaniq bo'lsa ham, gumon qilinuvchilar yoki qurbonlarni aniqlashga yordam beradi.

Kriminalistik ma'lumotlar bazalari: huquq-tartibot idoralari kriminalistik ma'lumotlari ma'lumotlar bazalarini, shu jumladan barmoq izlari, DNK profillari, ballistik dalillar va boshqalarni saqlaydi. Ushbu ma'lumotlar bazalari jinoyat sodir etilgan joylardan to'plangan dalillarni mavjud yozuvlar bilan taqqoslashni osonlashtiradi, gumon qilinuvchilarni aniqlash va jinoyatlarni sodir etish usullarini bir-biriga bog'lashga imkon beradi.

Sun'iy intellekt istiqbollari: sun'iy intellekt (AI) texnikasi takrorlanadigan vazifalarni avtomatlashtirish, katta ma'lumotlar to'plamidagi shifrlarni aniqlash va tergov yo'nalishlariga ustunlik berish uchun kriminalistik ro'yxatga olishda tobora ko'proq foydalanilmoqda. Sun'iy intellekt bilan ishlaydigan tizimlar tergovchilarga dalillarni tahlil qilishda, farazlarni yaratishda va tarixiy ma'lumotlar asosida potentsial gumon qilinuvchilar yoki natijalarni bashorat qilishda yordam berishi mumkin².

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, kriminalistik ro'yxatga olishning zamonaviy imkoniyatlari va ulardan foydalanish sud-tergov ishlarining yangi davrini boshlab berdi, huquqni muhofaza qilish organlarining jinoyatlarni ochish va jinoyatchilarni javobgarlikka tortish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirdi. Raqamli kriminalistika, DNK tahlili va biometrik identifikatsiyaning katta ma'lumotlar tahlili, geografik tahlil va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarni integratsiyalashuvi natijasida kriminalistik ro'yxatga olish sezilarli darajada rivojlandi.

Ushbu yutuqlar nafaqat aniq va ishonchli dalillarni to'plash, saqlash va tahlil qilish imkonini berdi, balki turli idoralar va kriminalistlar o'rtasida hamkorlik va ma'lumot almashishni osonlashtirdi. Natijada, tergovchilar endi muhim tushunchalarni aniqlash, gumon qilinuvchilarni aniqlash, jinoyatlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish va oxir-oqibat tezkor va samarali adolatni ta'minlash uchun keng ko'lamli vositalar va usullardan foydalanish imkoniga ega bo'ldilar.

² The interface between forensic science and technology: how technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal justice system. A. Kloosterman¹, Anna Mapes², Zeno Geradts³ et al. 2015Phil. Trans. R. Soc. B

References:

1. Аленин А.П. Криминалистические учеты. Омск, 2011. 159 с
2. Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Сов.радио, 1958. 200 с.
3. Теоретические основы информатики и информационная безопасность / под ред
4. The interface between forensic science and technology: how technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal justice system. A. Kloosterman¹, Anna Mapes², Zeno Geradts³ et al. 2015Phil. Trans. R. Soc. B

INNOVATIVE
ACADEMY